

Facteurs influençant l'efficacité de la fonction d'audit interne dans les hôpitaux publics Marocains : étude empirique

Factors influencing the Effectiveness of the Internal Audit Function in Moroccan Public Hospitals: An Empirical Study

Yasmina Harous¹, Charaf Saidi²

¹ Doctorante en sciences de gestion au Laboratoire des études et recherches en management, économie, sciences sociales, administration et droit (L-ERMESSAD).

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc

Email : y.harous.ced@uca.ac.ma

² Enseignant-chercheur en sciences de gestion au Laboratoire des études et recherches en management, économie, sciences sociales, administration et droit (L-ERMESSAD).

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc

Email : chsaidi@yahoo.fr

Auteur Correspondant :

Doctorante en sciences de gestion au Laboratoire des études et recherches en management, économie, sciences sociales, administration et droit (L-ERMESSAD).

Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Université Cadi Ayyad Marrakech, Maroc

Email : y.harous.ced@uca.ac.ma

Soumis : 08/10/2025

Révisé : 23/10/2025

Accepté : 28/10/2025

Publié en ligne : 31/10/2025

Citation : Harous, Y. & Saidi, C. (2025). Facteurs influençant l'efficacité de la fonction d'audit interne dans les hôpitaux publics Marocains : étude empirique. *Revue de Publicité et de Communication Marketing (RPCoM)*, Volume 1, Numéro 1, 107-125.

<https://revues.imist.ma/index.php/RPCoM/index>

Résumé

Face à l'élargissement de la fonction d'audit interne du secteur privé vers le secteur public, la question de son efficacité devient centrale. Malgré un intérêt croissant dans la littérature, peu d'études se sont penchées sur les déterminants de cette efficacité dans des contextes complexes tels que les établissements de santé publics. Cette recherche vise à identifier les principaux facteurs influençant l'efficacité de la fonction d'audit interne au sein des hôpitaux publics marocains. En mobilisant les théories des parties prenantes, de l'acteur stratégique et des ressources, un modèle conceptuel a été élaboré et testé à partir d'une enquête par questionnaire auprès du personnel du CHU de Marrakech. Les données ont été analysées selon la méthode des équations structurelles (approche PLS). Les résultats montrent que l'efficacité de la fonction d'audit interne dépend principalement du soutien de la direction générale, de la compétence des auditeurs internes et de leur indépendance. Ces conclusions offrent des pistes d'amélioration pour renforcer la gouvernance et la performance du service public de santé au Maroc.

Mots clés : Fonction d'audit interne, Efficacité, Secteur de santé public.

Abstract

As the internal audit function expands from the private to the public sector, ensuring its effectiveness has become a key challenge. Despite growing academic interest, few studies have specifically addressed the determinants of internal audit effectiveness in complex contexts such as public healthcare institutions. This research aims to identify the main factors influencing the effectiveness of the internal audit function within Moroccan public hospitals. Drawing on stakeholder theory, strategic actor theory, and resource-based theory, a conceptual model was developed and empirically tested through a survey conducted among staff members of the University Hospital Center (CHU) of Marrakech. Data were analyzed using the structural equation modeling method (PLS approach). The findings reveal that internal audit effectiveness mainly depends on top management support, auditors' competence, and their independence. These results provide practical insights to strengthen governance and improve the performance of Morocco's public healthcare system.

Keywords: Internal Audit Function, Effectiveness, Public Health Institutions.

Introduction

Les hôpitaux publics occupent une place centrale dans le système de santé, assurant une mission de service public essentielle au bien-être collectif (Porter et Teisberg, 2006). Ces organisations se distinguent par leur complexité structurelle et décisionnelle, résultant de la coexistence d'objectifs multiples : médicaux, économiques et sociaux souvent contradictoires (Mintzberg, 1994 ; Benlakouiri et al., 2019). Depuis plusieurs décennies, la pression exercée sur les systèmes de santé par la hausse de la demande, la contrainte budgétaire et l'exigence de performance a conduit les pouvoirs publics à repenser les modes de gouvernance hospitalière. Le nouveau management public (NMP) a favorisé l'introduction d'outils issus du secteur privé, dont la fonction d'audit interne, afin de renforcer la transparence, la redevabilité et la performance (Kervasdoué, 2004 ; Vallejo, 2018).

Au Maroc, malgré des efforts soutenus et une augmentation continue du budget alloué à la santé (32,6 milliards de dirhams en 2025 soit 6,2 % par rapport à 2024), les hôpitaux publics peinent encore à atteindre les objectifs d'efficacité et de qualité des soins (Benlakouiri et al., 2019).

La réforme du système de santé instaurée par la Loi 08.22 et la création des Groupements Sanitaires Territoriaux (GST) visent à instaurer une gouvernance régionale plus efficace et adaptée aux besoins locaux. La réussite de cette réforme repose en grande partie sur la mise en place d'un dispositif d'audit interne performant, garant de la bonne gestion et de l'utilisation efficace des ressources publiques (Kirmi et Chahouati, 2019).

L'audit interne, en tant que fonction de conseil et d'assurance, joue aujourd'hui un rôle stratégique dans la maîtrise des risques, la prévention de la fraude et l'amélioration continue de la performance des organisations publiques. Cependant, la simple existence d'un service d'audit interne ne suffit pas : c'est son efficacité réelle qui détermine son apport à la gouvernance hospitalière.

Or, les recherches antérieures montrent un manque de consensus sur les facteurs déterminants de cette efficacité, en particulier dans le secteur de santé public, marqué par des contraintes organisationnelles et culturelles spécifiques (Ahmad et al., 2009 ; Mihret et Yismaw, 2007).

La littérature internationale identifie plusieurs déterminants potentiels : le soutien de la direction générale (Chambers et Odar, 2015), l'indépendance des auditeurs internes (Al-Akra et al, 2016), les compétences et qualifications de l'équipe d'audit (Alzeban et Gwilliam, 2014), ainsi que l'environnement interne complexe des organisations publiques (Ismael et Roberts, 2018). Cependant, ces relations demeurent peu explorées dans les contextes émergents et institutionnellement complexes, tels que les établissements publics marocains. Dans ce cadre, et au regard du vide scientifique constaté, il convient de formuler la problématique de la recherche comme suit : ***Quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité de la fonction d'audit interne dans les établissements publics de santé au Maroc ?***

De cette interrogation principale se dégagent les questions de recherche qui orientent notre réflexion et structurent les axes de l'étude :

1. *Quels sont les principaux déterminants de l'efficacité de la fonction d'audit interne mis en évidence dans la littérature, et en quoi leur influence se manifeste-t-elle dans le contexte spécifique des hôpitaux publics marocains ?*
2. *Dans quelle mesure ces facteurs impactent-ils l'efficacité de la fonction d'audit interne ?*

Ainsi, cette étude s'inscrit dans une démarche à la fois théorique et empirique, visant à approfondir la compréhension des facteurs clés de l'efficacité de l'audit interne au sein des établissements hospitaliers publics. En s'appuyant sur un cadre conceptuel intégrant les approches stratégique, partenariale et fondée sur les ressources, elle cherche à identifier les

interactions déterminantes entre les dimensions organisationnelles, humaines et structurelles de la fonction d'audit. Ce positionnement permet non seulement de combler un vide scientifique, mais également de fournir des repères opérationnels susceptibles d'orienter les décideurs vers une meilleure gouvernance hospitalière.

Notre article s'articule autour de deux grandes parties : la première présente les fondements conceptuels et théoriques constituant le cadre d'analyse, tandis que la seconde développe la démarche empirique, expose les résultats obtenus et propose leur interprétation à la lumière du cadre théorique retenu.

I. Fondements conceptuels et cadrage théorique

1. Audit interne : définition et évolution

L'audit interne est une fonction professionnelle dont les origines remontent à plusieurs siècles. Dès l'Antiquité romaine, des questeurs étaient chargés de superviser les finances publiques, garantissant l'exactitude des comptes et la protection du patrimoine (Mikol, 2000 ; Hilmi, 2013).

Cette pratique, bien que rudimentaire et essentiellement comptable, a posé les bases de l'audit moderne, dont le terme dérive du latin *audire*, signifiant « écouter », reflétant ainsi l'essence de l'examen critique et de la vérification (Bertin, 2007).

Au fil du temps, l'audit a évolué en plusieurs phases : de la protection du patrimoine sous l'Ancien Régime, au contrôle des fraudes et à la fiabilité des bilans au XIXe siècle, jusqu'à l'intégration de la vérification comptable et du conseil stratégique dans la seconde moitié du XXe siècle (Collins & Valin, 1979).

La fonction moderne d'audit interne s'est consolidée aux États-Unis dans les années 1930, suite à la crise économique provoquée par le krach de 1929. Les entreprises, confrontées à une récession et à un besoin de réduction des coûts, ont progressivement internalisé les fonctions de contrôle auparavant confiées aux auditeurs externes, donnant naissance au métier d'auditeur interne (Renard, 2017 ; Ballo et al., 2022).

La création de l'Institute of Internal Auditors (IIA) en 1941 a marqué une étape décisive dans la professionnalisation de l'audit interne, en fixant un cadre normatif, éthique et méthodologique (Boudriga, 2012).

La définition de 1947 présentait l'audit interne comme une activité indépendante d'évaluation comptable et financière au service du management, tandis que les révisions de 1978 et 1999 ont élargi son champ d'action à la gouvernance, la gestion des risques et la création de valeur (IFACI, 2000 ; Mihret et Yismaw, 2007).

Ainsi, la fonction d'audit interne est passée d'une approche rétroactive, centrée sur le contrôle et la conformité, à une approche proactive et globale, où l'audit interne contribue à l'optimisation des processus et à la performance organisationnelle (Daif et al., 2023 ; Renard, 2006).

Au Maroc, l'audit interne a été introduit dans les années 1980, d'abord dans les filiales de multinationales, avant de se généraliser aux grandes entreprises et aux institutions publiques. La création de l'IIA-Maroc en 1985 et la promulgation de textes législatifs, en particulier le discours royal de 1993 et la Constitution de 2011, ont favorisé son institutionnalisation, faisant de l'audit interne un outil central de transparence et de bonne gestion des fonds publics (Bakhtaoui et Ouriachi, 2020 ; El Haiba et Maimoun, 2024).

Aujourd'hui, l'audit interne adopte une approche globale et transversale, couvrant tous les processus organisationnels, tout en maintenant son indépendance vis-à-vis des directions opérationnelles. Il constitue un partenaire stratégique du management, garantissant la fiabilité de l'information et la maîtrise des risques (Renard, 2010 ; Florence et Louis, 2016).

2. Notion d'audit interne au sein des établissements de santé publics

L'audit interne constitue aujourd'hui un levier stratégique essentiel pour les établissements publics de santé, contribuant directement à l'amélioration de la gouvernance et de la performance organisationnelle.

Issu historiquement du secteur privé et introduit dans le public sous l'influence du New Public Management (NPM), il vise à renforcer l'efficacité, l'efficience et la transparence dans l'utilisation des ressources publiques (Pollitt, 1990 ; Hood et Jackson, 1991 ; El Khattab et Zouair, 2022).

Bien que des similitudes existent entre les deux secteurs, leurs objectifs divergent : le privé cherche la rentabilité et la satisfaction des actionnaires, tandis que le public met l'accent sur la transparence, l'équité et le bien-être collectif (Allison, 1983 ; Tremblay et Malsch, 2012)

Les établissements publics doivent rendre des comptes non seulement aux législateurs et organes de contrôle, mais aussi aux citoyens (Roberts, 2010) tout en respectant un cadre réglementaire strict garantissant la continuité du service public même en période de crise (Peters, 2018 ; Barzelay, 2001).

Au Maroc, l'essor de l'audit interne découle de la constitutionnalisation de la reddition des comptes et du renforcement des organes de contrôle tels que la Cour des Comptes, associés à l'harmonisation progressive avec les standards internationaux (Azzarradi et Fikri, 2018).

Dans les hôpitaux publics, la mission de l'audit interne dépasse la simple vérification comptable : elle englobe l'évaluation des processus, la conformité aux protocoles, la sécurité des patients et l'optimisation de l'allocation des ressources (Kervasdoué, 2014 ; Mihret et Yismaw, 2007).

Son rôle est multidimensionnel : réduire les asymétries d'information, renforcer le contrôle interne, gérer les risques et améliorer la performance hospitalière selon les dimensions définies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment l'efficacité clinique, l'efficience, la sécurité, la qualité des soins, la gouvernance et l'orientation du personnel (Veillard et al., 2015 ; Kebab, 2019).

Les études empiriques montrent que les établissements disposant d'une fonction d'audit interne indépendante et bien structurée présentent de meilleurs niveaux de performance opérationnelle, une meilleure gestion des risques cliniques et une satisfaction accrue des patients (Walker et Shenkir, 2017 ; Gustafsson et Sundberg, 2015).

Ainsi, l'audit interne se positionne comme un outil incontournable de gouvernance hospitalière, alliant contrôle, conseil et accompagnement du changement.

3. Perspectives théoriques

Trois cadres théoriques principaux sont mobilisés dans cette étude : la théorie des parties prenantes, la théorie de l'acteur stratégique et la théorie des ressources.

3.1 La théorie des parties prenantes

La théorie des parties prenantes, formalisée par Freeman (1984), affirme que les organisations doivent considérer l'ensemble des acteurs affectés par leurs activités, incluant employés, clients, fournisseurs et communautés. Ses racines remontent à Chester Barnard (1938) et Howard Bowen (1953), qui ont souligné l'importance de l'équilibre entre contributions et incitations au sein des organisations et de la responsabilité sociale.

Dans le contexte de l'audit interne, les auditeurs internes sont considérés comme des parties prenantes clés, chargés d'évaluer la gouvernance, la gestion des risques et les processus internes (Sarens et De Beelde, 2006). Leur efficacité dépend fortement du soutien de la haute direction, de la disponibilité de ressources adéquates et d'une culture organisationnelle favorisant la transparence et la responsabilité (Gramling et al., 2004 ; Cohen et Sayag, 2010). Ainsi, la

mobilisation de la direction permet d'assurer la participation et l'adhésion des auditeurs internes aux objectifs de l'organisation, et d'optimiser leur performance.

3.2 La théorie de l'acteur stratégique

La théorie de l'acteur stratégique (Crozier et Friedberg, 1977) analyse les relations de pouvoir et les règles implicites régissant les interactions au sein des organisations. Chaque acteur utilise ses compétences, savoirs et ressources pour influencer les autres et atteindre ses objectifs, dans un réseau d'interdépendances et de contraintes mutuelles (Friedberg, 1997 ; Barabel, 2003).

Appliquée à l'audit interne, cette théorie permet de comprendre les dynamiques entre auditeurs, direction générale et audités. Les auditeurs internes doivent posséder des compétences et qualifications adéquates et adopter des stratégies relationnelles efficaces pour obtenir la collaboration des audités (Prawitt et al., 2009). Leur performance est renforcée par le soutien actif de la haute direction dans la mise en œuvre des recommandations (Ahmed et al., 2018 ; Benjelloun, 2019). Cette approche éclaire les facteurs comportementaux et relationnels qui influencent l'efficacité de la FAI.

3.3 La théorie des ressources

La Resource-Based View (RBV) postule que les ressources internes et les capacités uniques d'une organisation constituent la source principale d'un avantage concurrentiel durable (Penrose, 1959 ; Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1991).

Pour l'audit interne, l'accès à des ressources appropriées, qu'elles soient humaines, informationnelles ou technologiques, est crucial pour la réalisation de missions efficaces (Mahama et Cheng, 2013 ; Ismael et Roberts, 2018).

Une allocation judicieuse des ressources renforce l'autonomie et la crédibilité de la fonction d'audit, facilite la mise en œuvre des recommandations et permet d'améliorer la gouvernance et la performance organisationnelle (Cohen et Sayag, 2010 ; Menza et al., 2019).

L'investissement dans le développement des compétences et la formation continue des auditeurs internes est également essentiel pour accroître leur efficacité et leur contribution à l'organisation.

4. Déterminants d'efficacité de la FAI et formulation des hypothèses

1.4 Notion d'efficacité de la fonction d'audit interne

L'efficacité de l'audit interne (AI) se mesure par sa capacité à atteindre les objectifs organisationnels, en améliorant la performance, la gestion des risques et la gouvernance. Dans le secteur public, l'AI joue un rôle essentiel en renforçant la transparence, en optimisant l'utilisation des ressources et en soutenant la prise de décision stratégique.

Elle va ainsi au-delà de la simple conformité réglementaire, en favorisant l'amélioration continue des processus audités et la consolidation de la gouvernance globale (Dittenhofer, M., 2001 ; Mihret, D. G., et Yismaw, A. L., 2007).

L'évaluation de l'efficacité de l'AI varie selon les approches et est influencée par plusieurs facteurs contextuels, tels que les ressources disponibles, la culture organisationnelle et les attentes des parties prenantes (Tackie, G. et al., 2016 ; Cohen, A. et Sayag, G., 2010).

Cette évaluation ne se limite pas à la conformité aux normes internationales, comme le cadre International Professional Practices Framework (IPPF), mais prend également en considération l'impact des recommandations formulées sur la performance globale de l'organisation (Mihret, D. G., et Yismaw, A. L., 2007).

Selon Dittenhofer (2001), une fonction d'audit interne efficace contribue à l'amélioration des processus, renforce la gouvernance et génère une valeur ajoutée socio-économique durable (Hass et al., 2006 ; Dellai & Omri, 2016).

Ainsi, une fonction d'audit performante aligne les intérêts de la direction avec ceux des parties prenantes, produisant un effet positif qui dépasse la simple conformité réglementaire et favorise une gouvernance participative.

Les chercheurs Al-Twajry, A. et al. (2003) recommandent l'utilisation des Normes internationales de pratique professionnelle de l'audit interne (ISPPIA) comme référentiel d'évaluation de l'efficacité. Deux approches principales peuvent être mobilisées : une approche normative axée sur la conformité aux standards de l'IPPF, et une approche subjective centrée sur la satisfaction des parties prenantes, notamment la haute direction, vis-à-vis des services rendus par la fonction d'audit interne (Cohen, A. et Sayag, G., 2010)

De leur côté, Ahmad et al. (2009) ainsi que Mihret et Yismaw (2007) ont proposé des modèles théoriques multidimensionnels : les résultats obtenus, les processus d'audit (planification, exécution, suivi des recommandations) et les ressources mobilisées (indépendance et compétences des auditeurs...). Ces modèles permettent une meilleure compréhension de l'efficacité de l'AI en fonction des contextes spécifiques.

Malgré la diversité des approches, les recherches convergent vers une définition commune de l'efficacité comme la capacité à atteindre les objectifs fixés (Nedyalkova, P. 2020). Cette conception correspond à la définition proposée par l'Oxford English Dictionary (1992), selon laquelle l'efficacité désigne « *l'aptitude à obtenir les résultats escomptés* ».

Ainsi, l'évaluation de l'audit interne repose à la fois sur la conformité aux normes professionnelles et sur la création d'un impact concret aligné avec les objectifs stratégiques de l'organisation.

2.4 Formulation des hypothèses

La question des déterminants de l'efficacité de l'audit interne a fait l'objet de nombreuses études, révélant des variables significatives influençant cette efficacité. Une analyse plus approfondie permettrait d'enrichir notre compréhension des mécanismes sous-jacents, comme l'ont démontré plusieurs travaux empiriques et théoriques.

- **Le soutien de la haute direction**

Selon Alzeban et Gwilliam (2014), le soutien managérial constitue un levier essentiel de l'efficacité de la FAI, car il favorise une allocation optimale des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des missions d'audit. Ce soutien renforce également l'indépendance de la fonction d'audit interne et encourage une collaboration constructive avec les auditeurs externes.

Ed-Douadi et Bakour (2021) confirment cette relation, en soulignant que la reconnaissance institutionnelle par la direction générale accroît la crédibilité et l'influence de la FAI dans les processus décisionnels.

À l'inverse, l'absence d'appui hiérarchique conduit souvent à des recommandations non mises en œuvre, réduisant ainsi la portée et la légitimité de l'audit (Ahmad et al., 2009). De plus, Sarens et De Beelde (2006) montrent que la perception positive de l'audit interne par la direction générale favorise son intégration stratégique au sein de l'organisation, optimisant son efficacité.

H 1 : Hypothèse 1. Le soutien fort de la haute direction et des structures existantes a un impact positif sur l'efficacité de la fonction d'audit interne.

- **L'indépendance et l'objectivité de l'auditeur interne**

L'indépendance constitue un pilier fondamental de l'audit interne. Selon Dellai et Omri (2016), l'autonomie des auditeurs internes permet d'émettre des jugements impartiaux, préservant ainsi la crédibilité et l'intégrité des conclusions évitant ainsi les conflits d'intérêts.

Les normes professionnelles de l'Institute of Internal Auditors (IIA, 2024) renforcent cette exigence, précisant que l'indépendance et l'objectivité sont indispensables pour assurer la transparence et la fiabilité des missions d'audit.

De leur côté, Alzeban et Gwilliam (2014) soulignent que la structure organisationnelle et les rapports hiérarchiques influencent directement l'indépendance du service d'audit, et par conséquent, son efficacité globale.

H2 : Hypothèse 2. L'indépendance de l'auditeur interne influence positivement l'efficacité de la FAI.

- **Les compétences et qualifications de l'équipe d'audit**

Les compétences professionnelles et techniques de l'équipe d'audit représentent un déterminant majeur de l'efficacité organisationnelle. Al-Twaijry et al. (2003) soulignent que des auditeurs qualifiés et expérimentés formulent des recommandations plus pertinentes, contribuant ainsi à l'amélioration continue des processus. Pickett (2010) ajoute que les compétences en communication et en persuasion sont également cruciales pour garantir l'adhésion des parties prenantes aux conclusions de l'audit.

L'Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne (IFACI, 2015) ainsi que Cohen et Sayag (2010) insistent sur l'importance de la formation continue, notamment dans les domaines émergents tels que la gestion des risques, la gouvernance ou la digitalisation des systèmes. Par ailleurs, Mihret et Woldeyohannis (2008) démontrent que l'expérience professionnelle et la formation académique des auditeurs internes sont des indicateurs clés de leur performance.

H3 : Hypothèse 3. Les compétences et qualifications de l'équipe d'audit ont un impact positif sur l'efficacité de la FAI.

- **Environnement de contrôle et culture organisationnelle**

Un environnement de contrôle interne rigoureux, fondé sur l'éthique, l'intégrité et la transparence, contribue à renforcer l'efficacité des mécanismes de supervision et facilite la détection des risques (Usang et Salim, 2018 ; COSO, 2013). De plus, la structure organisationnelle, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, détermine l'accès à l'information et conditionne la réactivité et la performance des auditeurs (Mintzberg, 1982).

Lorsque les objectifs stratégiques de l'organisation sont alignés avec les missions de l'audit interne, ce dernier peut se concentrer sur les zones de risque prioritaires, renforçant ainsi son rôle stratégique (Kaplan et Norton, 1996). Les études empiriques confirment qu'un système de contrôle interne solide améliore la performance de l'audit, réduit les délais d'exécution et optimise la gestion des risques (Asare et al., 2008 ; Pizzini et al., 2015).

H4 : Hypothèse 4. Un environnement de contrôle interne solide et une culture organisationnelle favorable ont un impact positif sur l'efficacité de la FAI.

À la lumière des discussions antérieures, nous avons conçu le modèle conceptuel de notre étude.

Figure 1 : Model conceptuel – Efficacité de la fonction d’audit interne

Source : Développer à partir de la revue de la littérature

II. Méthodologie de recherche

Dans le cadre de cette étude, une approche quantitative déductive a été adoptée, visant à identifier et analyser les déterminants de l'efficacité de la fonction d'audit interne au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.

Cette démarche repose sur la formulation d'hypothèses issues du cadre théorique et leur vérification empirique à l'aide d'un modèle conceptuel testé statistiquement.

1. Instrument de collecte des données

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire structuré, élaboré sur la base d'une revue approfondie de la littérature scientifique et des hypothèses issues du modèle conceptuel de recherche. Le questionnaire comprenait trois sections principales :

- La première section portait sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants (âge, ancienneté, poste occupé, niveau d'études, etc.) ;
- La deuxième section mesurait la perception de l'efficacité de la fonction d'audit interne ;
- La troisième section évaluait les facteurs explicatifs susceptibles d'influencer cette efficacité, tels que l'indépendance, les compétences, les ressources disponibles et le soutien managérial.

Toutes les variables ont été mesurées à l'aide d'une échelle de Likert à 5 points, allant de « *tout à fait en désaccord* » (1) à « *tout à fait d'accord* » (5). Avant sa diffusion, le questionnaire a été soumis à un prétest auprès d'un échantillon restreint d'auditeurs internes afin d'en vérifier la clarté, la cohérence et la pertinence des items, ainsi que la validité du contenu et l'adéquation des hypothèses proposées.

2. Échantillonnage et collecte des données

L'étude a retenu un échantillonnage non probabiliste par convenance, justifié par la nécessité de cibler des participants directement impliqués dans les activités d'audit interne. Les questionnaires ont été distribués au personnel du service d'audit interne ainsi qu'aux responsables de départements concernés par les missions d'audit, garantissant ainsi la pertinence, la qualité et la fiabilité des réponses obtenues.

Au total, 78 questionnaires valides ont été collectés, vérifiés, puis codifiés avant leur traitement statistique.

Ce volume d'observations, bien qu'assez restreint, demeure suffisant pour l'analyse PLS-SEM,

conformément aux recommandations méthodologiques de Hair et al. (2014) concernant les échantillons de taille moyenne.

3. Terrain d'étude

Le choix du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech comme terrain d'étude s'explique par sa pertinence scientifique et opérationnelle. Les CHU marocains jouent un rôle stratégique dans le système national de santé publique, à travers une triple mission : la prestation de soins spécialisés, la formation médicale et la recherche scientifique. Implantés dans les principales régions du Royaume, ces établissements constituent des pôles d'excellence, influençant directement la qualité, l'équité et la performance de l'offre de soins.

Ce choix se justifie également par le contexte de réforme structurelle que traverse actuellement le secteur hospitalier marocain, marqué par une volonté politique de renforcer la gouvernance, la transparence et la performance des établissements publics. Dans ce cadre, la fonction d'audit interne s'impose comme un outil de pilotage stratégique, permettant de consolider la fiabilité des processus, d'évaluer les risques et d'accompagner les démarches d'amélioration continue.

Le CHU Mohammed VI de Marrakech se distingue par sa taille, la diversité de ses services, la complexité de ses processus et la multiplicité de ses parties prenantes. Ces caractéristiques confèrent au contexte étudié un intérêt particulier en tant que terrain d'observation privilégié pour l'analyse du rôle de la fonction d'audit interne dans la modernisation de la gestion hospitalière, la maîtrise des risques et l'amélioration de la performance organisationnelle. Elles permettent également d'identifier les principaux facteurs susceptibles d'influencer son efficacité et, par conséquent, de contribuer à l'optimisation des pratiques de gouvernance dans les établissements publics de santé.

4. Analyse des données et outils statistiques utilisés

Les données recueillies ont été traitées et analysées à l'aide du logiciel SmartPLS, en recourant à la modélisation par équations structurelles basée sur la méthode des moindres carrés partiels (PLS-SEM).

Cette approche est particulièrement adaptée aux recherches exploratoires et aux échantillons de taille modérée, car elle permet d'évaluer simultanément les relations causales entre les variables latentes du modèle conceptuel.

Elle offre également la possibilité d'estimer les effets directs et indirects des déterminants sur l'efficacité de la FAI, tout en testant la qualité du modèle de mesure (validité convergente, fiabilité composite) et du modèle structurel (valeur des coefficients de chemin, R^2 , f^2).

L'utilisation du PLS-SEM garantit la robustesse statistique et la validité empirique des résultats, tout en offrant des enseignements pratiques susceptibles d'améliorer l'efficacité de la FAI, ainsi que la gouvernance hospitalière et la performance du service public de santé au Maroc.

III. Résultats empiriques et discussion

Conformément à l'approche méthodologique adoptée, cette étude repose sur la modélisation par équations structurelles selon la méthode Partial Least Squares (PLS), mise en œuvre à l'aide du logiciel SmartPLS (version 2). Les données recueillies à partir du questionnaire ont fait l'objet d'un traitement statistique rigoureux afin de garantir la fiabilité et la validité des mesures utilisées.

Dans un premier temps, une évaluation approfondie du modèle de mesure a été conduite afin de vérifier la qualité des instruments d'observation, à travers les critères de validité convergente, de validité discriminante et de fiabilité interne.

Cette étape a permis de confirmer la robustesse et la cohérence des construits latents de la recherche.

Dans un second temps, l'analyse s'est focalisée sur l'estimation du modèle structurel, visant à tester les hypothèses de recherche formulées et à évaluer la pertinence empirique du modèle conceptuel proposé.

Cette approche permet de déterminer les relations significatives entre les déterminants identifiés (soutien managérial, indépendance, compétences, environnement de contrôle) et l'efficacité de la fonction d'audit interne (FAI) au sein du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Ainsi, cette section présente de manière détaillée les résultats issus du modèle PLS, en mettant en évidence les relations validées empiriquement et leur portée théorique au regard du cadre conceptuel retenu

1. Caractéristiques descriptives de l'échantillon

L'analyse descriptive de l'échantillon vise à dresser le profil sociodémographique et professionnel des répondants, afin de mieux comprendre la composition des participants et d'évaluer la représentativité des données recueillies. Les variables étudiées incluent le genre, le niveau d'études, le poste occupé et l'ancienneté dans le poste.

Tableau 1 : Profil démographique des répondants

Variables	Modalités	Fréquence	Pourcentage (%)
Genre	Homme	39	50,9
	Femme	39	49,1
Niveau d'études	Baccalaureate +8	25	32,7
	Baccalaureate +3	26	32,9
	Baccalaureate +5	27	34,4
Poste occupé	Direction générale	10	12,82
	Administration	25	32,05
	Service d'audit interne	15	19,23
	Responsable des services et départements	18	23,07
	Autres	10	12,82
Ancienneté dans le poste	Moins de 5 ans	18	23,6
	5 à 10 ans	22	27,1
	11 à 15 ans	20	25,7
	Plus de 15 ans	18	23,6

Source : SPSS

L'analyse des données présentées dans le tableau montre que la répartition entre les sexes est quasiment équilibrée, avec 50,9 % d'hommes et 49,1 % de femmes.

Cette parité témoigne d'une représentation équitable des deux genres au sein de la fonction d'audit interne, traduisant une évolution vers une participation plus inclusive dans le secteur public marocain.

Concernant le niveau d'études, la majorité des répondants disposent d'une formation académique avancée. En effet, 34,4 % détiennent un diplôme de niveau Bac+5, suivis de 32,9 % de titulaires de Bac+3 et 32,7 % de Bac+8.

Cette répartition démontre que la population interrogée possède un capital humain hautement qualifié, favorable à la rigueur méthodologique et à la qualité des pratiques d'audit interne.

Elle reflète également la tendance du secteur public marocain à recruter des profils hautement qualifiés dans des fonctions de gouvernance et de contrôle.

S'agissant du poste occupé, les données révèlent une diversité des fonctions représentées : 32,05 % des répondants appartiennent à l'administration, 23,07 % occupent des postes de responsables de services ou de départements, et 19,23 % travaillent directement au sein du service d'audit interne. Les personnels de la direction générale et d'autres catégories représentent chacun 12,82 % de l'échantillon.

Cette diversité de profils constitue un atout, permettant de recueillir une vision transversale de la perception de l'audit interne, intégrant à la fois les perspectives managériales et opérationnelles.

Quant à l'ancienneté dans le poste, la répartition est relativement homogène : 27,1 % des répondants comptent entre 5 et 10 ans d'expérience, 25,7 % entre 11 et 15 ans, et 23,6 % possèdent moins de 5 ans ou plus de 15 ans d'ancienneté.

Cette combinaison équilibrée entre expérience confirmée et renouvellement des effectifs suggère une dynamique institutionnelle où la transmission des savoirs et l'intégration de nouvelles compétences coexistent, contribuant à l'amélioration continue des pratiques d'audit interne.

Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence un échantillon diversifié, hautement qualifié et représentatif des différents acteurs impliqués dans la fonction d'audit interne hospitalier. Ils confirment également la tendance observée dans d'autres contextes, où la fonction d'audit interne, bien qu'en pleine structuration, reste marquée par des effectifs relativement jeunes en termes d'expérience opérationnelle (Al-Twajiry et al., 2003 ; Alzeban et Sawan, 2013).

2. Validité du modèle de mesure

L'évaluation du modèle de mesure constitue une étape fondamentale dans la validation empirique d'un modèle théorique. Elle vise à apprécier la qualité de l'instrument de mesure à travers l'analyse de la fiabilité, de la validité convergente et de la validité discriminante. Cette étape permet de s'assurer que les construits latents de notre modèle reflètent de manière cohérente et fiable les concepts qu'ils sont censés mesurer (Hair et al., 2014).

1.2 Fiabilité des échelles de mesure

La fiabilité interne a été évaluée à l'aide du coefficient Alpha de Cronbach et de la fiabilité composite. Ces indicateurs permettent de vérifier la consistance interne des items associés à chaque construit. Selon Nunnally (1978), une valeur d'Alpha supérieure à 0,70 traduit une fiabilité satisfaisante.

Les résultats obtenus indiquent un Alpha de Cronbach global de 0,974 pour 21 items, ce qui dépasse largement le seuil recommandé, confirmant la cohérence interne élevée des mesures. Cela atteste que les items utilisés pour évaluer chaque construit sont homogènes et mesurent effectivement la même dimension conceptuelle.

2.2 Validité convergente

La validité convergente a été examinée à travers la fiabilité composite (CR) et la Variance Moyenne Extraite (AVE), conformément aux recommandations de Fornell et Larcker (1981). Une validité convergente satisfaisante est obtenue lorsque la CR dépasse 0,70 et que la valeur d'AVE excède 0,50, indiquant que les items d'un même construit partagent une proportion suffisante de variance commune.

Tableau 2 : Résultat du modèle de mesure- validité convergente

Construit	Alpha de Cronbach	Fiabilité composite (CR)	Variance moyenne extraite (AVE)
Efficacité de la FAI	0,931	0,949	0,789
Soutien de la direction générale	0,926	0,950	0,826
Indépendance d'auditeur interne	0,942	0,958	0,852
Compétences et qualifications de l'équipe d'audit	0,911	0,938	0,790
Environnement de contrôle et culture organisationnelle	0,902	0,931	0,773

Source Smart PLS

Les valeurs de CR, toutes supérieures à 0,93, ainsi que les AVE, supérieures à 0,77, démontrent une excellente validité convergente. Ces résultats confirment que chaque ensemble d'indicateurs mesure adéquatement le construit latent correspondant. Par ailleurs, le modèle explique près de 79,7 % de la variance de la variable dépendante "*Efficacité de la FAI*", ce qui atteste d'un pouvoir explicatif élevé et d'une robustesse conceptuelle du modèle.

3.2 Validité discriminante

La validité discriminante permet de vérifier que chaque construit est distinct des autres et mesure un concept spécifique. Deux méthodes principales ont été mobilisées :

- Le critère de Fornell-Larcker ;
- Le test des chargements croisés (cross-loadings).

Selon Fornell et Larcker (1981), la racine carrée de l'AVE d'un construit doit être supérieure à ses corrélations avec les autres construits. Les résultats du test appliqué à notre modèle respectent cette condition, confirmant la validité discriminante des échelles.

Tableau 3 : Test de Fornell et Larcker - validité discriminante

Construit	CQEA	ECCO	IAI	EFAI	SDG
Compétences et qualifications d'équipe d'audit	0,889				
Environnement de contrôle et culture organisationnelle	0,781	0,879			
Indépendance d'auditeur interne	0,776	0,761	0,923		
Efficacité de la FAI	0,807	0,713	0,793	0,888	
Soutien de la direction générale	0,798	0,823	0,770	0,850	0,909

Source : SmartPLS

Les valeurs en diagonale (en gras) représentent la racine carrée de l'AVE pour chaque construit, et elles sont supérieures à toutes les corrélations inter-constructs, validant ainsi le critère de Fornell-Larcker.

De plus, le test des chargements croisés a montré que chaque indicateur présente une corrélation plus forte avec son propre construit qu'avec les autres, confirmant une discrimination claire entre les variables latentes (Chin, 1998 ; Götz et al., 2009).

Ces résultats démontrent la clarté conceptuelle, la robustesse statistique et la fiabilité du modèle de mesure, justifiant le passage à l'évaluation du modèle structurel.

3. Test des hypothèses et interprétation des résultats empiriques

Après avoir validé le modèle de mesure, l'étape suivante consiste à évaluer le modèle structurel, afin de tester les hypothèses de recherche et d'estimer la force des relations causales entre les variables latentes. L'approche PLS permet d'abord d'évaluer les effets directs en utilisant les critères établis par Hair et al (2014).

Tableau 4 : Résumé des relations hypothétiques testées

	Original simple	Simple mean	Standard deviation	T-statistics	P-value	Décision
Soutien de la direction générale -> Fonction d'audit interne (H1)	0,549	0,539	0,127	4,332	0,000	Acceptée ***
Indépendance d'auditeur interne -> Fonction d'audit interne (H2)	0,281	0,271	0,137	2,046	0,041	Acceptée ***
Compétence et qualification d'équipe d'audit -> Fonction d'audit interne (H3)	0,292	0,290	0,143	2,048	0,041	Acceptée ***
Environnement de contrôle et culture	-0,181	-0,155	0,118	1,530	0,126	Refusée

organisationnelle Fonction interne (H4) -> d'audit						
---	--	--	--	--	--	--

$P < 0.01^{***}$; $P < 0.05^{**}$;

Source : SmartPls

Les valeurs T statistiques de chaque variable dans le tableau précédent sont supérieures à 1,64, à l'exception de H4, conformément aux critères établis par Hair et al. (2014). Cela indique une significativité statistique des relations entre les variables, sauf pour H4. Par conséquent, nous pouvons accepter les hypothèses H1, H2 et H3 formulées dans notre modèle, tandis que l'hypothèse H4 est refusée. Ces résultats suggèrent que les relations postulées entre les variables H1, H2 et H3 sont soutenues par les données empiriques analysées.

Tableau 5 : Valeur R² des variables latentes endogènes

Relation du construit	R ²	Résultat
Efficacité de la fonction d'audit interne	0,797	Elevé

Source : SmartPls

La valeur de $R^2 = 0,797$ indique que 79,7 % de la variance de l'efficacité de la FAI est expliquée par les variables exogènes incluses dans le modèle. Selon Hair et al. (2014), un R^2 supérieur à 0,67 est considéré comme élevé, ce qui démontre la robustesse et la pertinence du modèle structurel proposé.

4. Synthèse et discussion des résultats

Les résultats obtenus permettent d'évaluer empiriquement les quatre hypothèses formulées dans le cadre théorique. Trois d'entre elles sont validées (H1, H2, H3), tandis que H4 est rejetée. Ces conclusions apportent des éclairages intéressants sur les facteurs clés d'efficacité de la FAI dans le contexte hospitalier public marocain.

- ***H1 : Le lien entre le soutien de la direction générale et l'efficacité de la FAI***

Les résultats de l'étude révèlent que le lien entre le soutien de la direction générale et l'efficacité de la fonction d'audit interne (FAI) est hautement significatif ($T = 4,332$; $p = 0,000$), ce qui confirme l'hypothèse H1.

Conformément aux attentes du modèle théorique, le soutien managérial apparaît comme le facteur le plus déterminant de l'efficacité de l'audit interne au sein des hôpitaux publics.

Ce constat s'explique par le fait qu'un engagement fort de la direction générale se traduit par la mise à disposition de ressources humaines, matérielles et financières adéquates, la valorisation du rôle de l'audit interne dans la gouvernance hospitalière, ainsi que la prise en compte effective des recommandations émises par les auditeurs.

Ces résultats corroborent les conclusions de Mihret et Yismaw (2007), Alzeban et Gwiliam (2014), Kagaba et Mulyungi (2016), Mupeta (2017) et Saputra et al. (2020), qui soulignent que le soutien managérial renforce la légitimité, la crédibilité et l'intégration de la FAI dans les processus décisionnels.

Ils s'inscrivent également dans la perspective de la théorie des parties prenantes, selon laquelle la direction doit reconnaître la fonction d'audit interne comme un acteur stratégique participant activement à la création de valeur organisationnelle et au renforcement de la gouvernance.

- ***H2 : La relation entre l'indépendance d'auditeur interne et l'efficacité de FAI***

Les résultats confirment également une relation positive et significative entre l'indépendance de l'audit interne et son efficacité ($T = 2,046$; $p = 0,041$), validant ainsi l'hypothèse H2.

Cette indépendance constitue un levier fondamental pour garantir l'objectivité, la neutralité et la crédibilité des évaluations menées par les auditeurs internes.

Cette observation est conforme aux conclusions de Dellai et Omri (2016), Alzeban et Gwilliam (2014) et Chidinma et al. (2016), qui démontrent que l'autonomie hiérarchique et fonctionnelle du service d'audit interne est une condition préalable à son efficacité.

Dans le contexte hospitalier, cette indépendance permet d'assurer une supervision impartiale et un suivi rigoureux des pratiques de gestion et de contrôle interne.

En pratique, cela implique que les auditeurs internes doivent être placés à un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour exercer leurs fonctions sans interférence et disposer d'un accès libre à l'information et au personnel. Le renforcement de cette indépendance est donc crucial pour accroître l'efficacité et la transparence de la gouvernance hospitalière.

- ***H3 : Le lien entre les compétences et les qualifications de l'équipe d'audit et l'efficacité de la FAI***

L'analyse met également en évidence une relation significative entre la compétence et la qualification de l'équipe d'audit et l'efficacité de la FAI ($T = 2,048$; $p = 0,041$). L'hypothèse H3 est donc confirmée.

Ces résultats soulignent que les qualifications académiques, la formation continue et l'expérience professionnelle des auditeurs favorisent la production de recommandations pertinentes et la qualité des missions d'audit.

Ce constat est en accord avec les recherches de Al-Twajjry et al. (2003), Udeh et Nwadiolor (2016) et Ratnawati (2020), qui confirment que le niveau de compétence technique et méthodologique de l'équipe d'audit influe directement sur la valeur ajoutée de la FAI.

Dans le contexte hospitalier, la complexité des processus médicaux et administratifs requiert des auditeurs hautement qualifiés, capables de comprendre les spécificités du secteur de la santé publique et d'y adapter les normes internationales d'audit.

- ***H4 : le rapport entre l'environnement de contrôle, la culture organisationnelle et l'efficacité de la FAI***

Contrairement aux hypothèses formulées, la relation entre l'environnement de contrôle, la culture organisationnelle et l'efficacité de la FAI s'est révélée non significative ($T = 1,530$; $p = 0,126$), et donc l'hypothèse H4 est rejetée. Ce résultat suggère que, dans le contexte étudié, ces dimensions n'exercent pas d'influence directe sur la performance de l'audit interne.

Ce résultat, bien que contraire à certaines études antérieures (ex. COSO, 2013 ; Usang et Salim, 2018), peut s'expliquer par les caractéristiques structurelles et culturelles du secteur public marocain, souvent marqué par une centralisation des décisions, une rigidité administrative et une faible culture de la reddition de comptes.

Ainsi, l'impact de la culture organisationnelle pourrait être indirect, médié par d'autres variables telles que le leadership, la digitalisation des processus ou le niveau de maturité du système de contrôle interne (Cohen et Sayag, 2010).

Cela ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur les mécanismes de médiation entre la culture institutionnelle et l'efficacité de la FAI.

IV. Conclusion

Notre article a eu pour objectif d'examiner les facteurs qui influencent l'efficacité de la fonction d'audit interne (FAI) au sein des hôpitaux publics marocains, dans un contexte marqué par de profondes réformes du système de santé et une exigence accrue de gouvernance, de transparence et de performance. À travers cette recherche, nous avons cherché à analyser la manière dont ces facteurs impactent la FAI et contribuent à l'amélioration de son rôle au sein des établissements hospitaliers.

L'examen de la littérature nous a permis d'identifier plusieurs déterminants potentiels de l'efficacité de la FAI, notamment le soutien de la direction générale, l'indépendance des auditeurs internes, leurs compétences et qualifications, ainsi que l'environnement de contrôle et la culture organisationnelle. Pour analyser ces relations, nous avons mobilisé un cadre théorique tripolaire, fondé sur la théorie des parties prenantes, la théorie de l'acteur stratégique et la théorie des ressources (RBV), permettant de relier les aspects relationnels, comportementaux et organisationnels de la fonction d'audit.

Sur le plan empirique, notre étude, conduite auprès du personnel du CHU Mohammed VI de Marrakech, a permis de tester ce modèle à travers la modélisation par équations structurelles (PLS-SEM).

Les résultats confirment que le soutien de la direction générale, l'indépendance de la fonction d'audit et les compétences des auditeurs exercent une influence positive et significative sur l'efficacité de la FAI. En revanche, l'environnement de contrôle et la culture organisationnelle n'ont pas montré d'effet direct significatif, suggérant que leur impact est probablement indirect, médié par d'autres variables comme le leadership, la digitalisation ou la maturité organisationnelle.

Ces conclusions renforcent l'idée que la performance de la FAI ne dépend pas uniquement de son cadre institutionnel, mais surtout de la qualité du soutien managérial, de la compétence professionnelle des auditeurs et de leur autonomie fonctionnelle. Ainsi, la direction générale joue un rôle déterminant en facilitant la mise en œuvre des recommandations, en accordant à la FAI une place stratégique dans le processus décisionnel et en encourageant une culture de reddition des comptes.

Notre étude présente cependant certaines limites. L'échantillon reste restreint et centré sur un seul établissement hospitalier, ce qui limite la généralisation des résultats. Par ailleurs, la dimension qualitative du rôle de la culture organisationnelle n'a pas été explorée en profondeur. Pour approfondir cette thématique, il serait pertinent de conduire des études comparatives entre plusieurs CHU marocains ou d'élargir le modèle en intégrant de nouvelles variables telles que la digitalisation de l'audit, la communication interservices, ou encore la perception du leadership éthique au sein des établissements hospitaliers.

En résumé, notre étude met en lumière l'importance stratégique de la fonction d'audit interne dans le renforcement de la gouvernance et de la performance des hôpitaux publics. Elle offre une base solide pour le développement de politiques publiques visant à professionnaliser et à autonomiser davantage les structures d'audit interne, tout en favorisant une culture de transparence et d'amélioration continue. Ce travail ouvre la voie à de futures recherches qui permettront d'approfondir la compréhension des leviers d'efficacité de la FAI et de proposer des recommandations concrètes pour la modernisation du système hospitalier marocain.

Bibliographie

- Ahmad, N., Othman, R., Othman, R., & Jusoff, K. (2009). *The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector*. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 5(9), 53–62.
- Al-Akra, M., Ali, M. J., & Marashdeh, O. (2016). *Development of accounting regulation in Jordan: An institutional perspective*. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 12(1), 1–27.
- Allison, G. (1983). *Public and Private Management: Are They Fundamentally Alike in All Unimportant Respects?* *Public Administration Review*, 43(1), 39–47.
- Al-Twajiry, A., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. (2003). *The development of internal audit in Saudi Arabia: An institutional theory perspective*. *Critical Perspectives on Accounting*, 14(5), 507–531.
- Alzeban, A., & Gwilliam, D. (2014). *Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 23(2), 74–86.
- Bakhtaoui, L., & Ouriachi, A. (2020). *L'audit interne dans le secteur public marocain : Enjeux et perspectives*. *Revue Marocaine de Gestion Publique*, 8(2), 33–52.
- Ballo, A., Kouassi, K., & Ouattara, Y. (2022). *L'audit interne comme levier de gouvernance dans les organisations publiques africaines*. *Revue de Contrôle, Comptabilité et Audit*, 6(2), 85–102.
- Barnard, C. (1938). *The Functions of the Executive*. Harvard University Press.
- Barzelay, M. (2001). *The New Public Management: Improving Research and Policy Dialogue*. University of California Press.
- Barney, J. (1991). *Firm resources and sustained competitive advantage*. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Benlakouiri, A., El Hiri, H., & Ouhadi, S. (2019). *Performance hospitalière et gouvernance publique au Maroc*. *Revue Marocaine d'Administration Publique*, 7(2), 22–40.
- Bertin, E. (2007). *Histoire et rôle de l'audit interne dans les organisations modernes*. *Revue Française de Comptabilité*, 398, 45–53.
- Boudriga, A. (2012). *Audit interne et gouvernance d'entreprise*. Tunis : CERP.
- Boungab, M., & Bouchikhi, M. (2018). *L'audit interne, levier de gouvernance dans les établissements publics au Maroc*. *Revue Marocaine d'Audit et de Contrôle de Gestion*, 6(3), 61–79.
- Bowen, H. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. Harper & Row.
- Cohen, A., & Sayag, G. (2010). *The effectiveness of internal auditing: An empirical examination of its determinants in Israeli organizations*. *Australian Accounting Review*, 20(3), 296–307.
- Collins, P., & Valin, J. (1979). *L'audit interne : Méthodes et pratiques*. Paris : Dunod.
- Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). *L'acteur et le système*. Paris : Seuil.

- Daif, A., Benchekroun, S., & El Moutaouakil, A. (2023). *L'audit interne et la performance organisationnelle dans le secteur public marocain*. *Revue Internationale de Management et de Gouvernance*, 5(1), 21–39.
- Dellai, A., & Omri, M. (2016). *Factors affecting the internal audit effectiveness in Tunisian organizations*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 7(16), 208–221.
- Dittenhofer, M. (2001). *Internal auditing effectiveness: An expansion of present theory*. *Managerial Auditing Journal*, 16(8), 443–450.
- El Haiba, K., & Maimoun, M. (2024). *L'audit interne comme outil de transparence et de gouvernance dans le secteur public marocain*. *Revue Marocaine des Sciences de Gestion*, 9(1), 73–88.
- El Khattab, L., & Zouair, A. (2022). *L'audit interne dans les hôpitaux publics marocains : entre contraintes et opportunités*. *Revue Économie et Management Public*, 4(2), 112–127.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston : Pitman.
- Friedberg, E. (1997). *Le pouvoir et la règle : dynamiques de l'action organisée*. Paris : Seuil.
- Gramling, A., Maletta, M., Schneider, A., & Church, B. (2004). *The role of the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant internal auditing literature*. *Journal of Accounting Literature*, 23, 194–244.
- Gustafsson, J., & Sundberg, L. (2015). *Internal audit in healthcare: An instrument for improvement*. *Health Policy*, 119(12), 1506–1512.
- Hood, C., & Jackson, M. (1991). *Administrative Argument*. Aldershot : Dartmouth.
- IFACI (2000, 2015). *Référentiel professionnel de l'audit interne*. Paris : Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Press.
- Kaziba, F., Niyungeko, S., & Ntahonkiriye, A. (2017). *Internal auditing and hospital performance in Sub-Saharan Africa*. *African Journal of Accounting*, 12(3), 105–125.
- Kebbal, M. (2019). *Audit interne et performance hospitalière : étude exploratoire dans les établissements publics de santé en Algérie*. *Revue des Sciences Économiques et de Gestion*, 20(2), 141–156.
- Kervasdoué, J. (2014). *Le nouvel hôpital*. Paris : Presses de Sciences Po.
- Kirmi, S., & Chahouati, M. (2019). *L'audit interne dans la réforme de la gouvernance hospitalière au Maroc*. *Revue des Sciences de Gestion*, 305, 95–108.
- Mahama, H., & Cheng, M. (2013). *The effect of team-based incentives on audit effectiveness*. *Accounting, Organizations and Society*, 38(1), 1–14.
- Menza, R., Abdillahi, A., & Ali, S. (2019). *Determinants of internal audit effectiveness in public sector organizations in Kenya*. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(5), 101–118.
- Mihret, D. G., & Woldeyohannis, G. Z. (2008). *Value-added role of internal audit: An Ethiopian case study*. *Managerial Auditing Journal*, 23(6), 567–595.

- Mihret, D. G., & Yismaw, A. L. (2007). *Internal audit effectiveness: An Ethiopian public sector case study*. *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470–484.
- Penrose, E. (1959). *The Theory of the Growth of the Firm*. Oxford University Press.
- Peters, B. G. (2018). *The Next Public Administration: Debates and Dilemmas*. London: Sage.
- Politt, C. (1990). *Managerialism and the Public Services*. Oxford: Blackwell.
- Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). *Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results*. Harvard Business School Press.
- Prawitt, D., Smith, J., & Wood, D. (2009). *Internal audit quality and earnings management*. *The Accounting Review*, 84(4), 1255–1280.
- Renard, J. (2006). *Théorie et pratique de l'audit interne*. Paris : Eyrolles.
- Renard, J. (2017). *L'audit interne dans les organisations*. Paris : Dunod.
- Roberts, J. (2010). *Accountability in the public sector: Reframing the debate*. *Accounting, Organizations and Society*, 35(5), 657–667.
- Veillard, J., Champagne, F., Klazinga, N., et al. (2015). *Measuring performance in health care: The OECD framework*. *Health Policy*, 119(8), 912–920.
- Walker, R., & Shenkir, W. (2017). *Improving governance and accountability in hospitals through internal audit*. *The Internal Auditor*, 74(2), 22–31.
- Wernerfelt, B. (1984). *A resource-based view of the firm*. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180.